

PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O‘QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH YUZASIDAN BA’ZI TAVSIYALAR

Raximov Nasriddin Nomozovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Matematika kafedrasini mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288040>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA xalqaro baholash dasturi asosida umumta’lim maktablari o‘quvchilarning matematik savodxonligini oshirish yuzasidan ba’zi tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: PISA xalqaro baholash dasturi, matematik savodxonlik, miqdorlar, foiz, ma’lumotlar statistikasi, tejamkorlik.

Abstract. This article cites some recommendations on improving the mathematical literacy of students of secondary schools on the basis of the International Assessment Program of PISA.

Keywords: PISA international assessment program, mathematical literacy, quantities, percentage, data statistics, savings.

Аннотация. В данной статье приведены некоторые рекомендации по повышению математической грамотности учащихся общеобразовательных школ на основе программы международной оценки Пиза.

Ключевые слова: Международная программа оценки PISA, математическая грамотность, суммы, проценты, статистика данных, бережливость.

Matematik savodxonlik — bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo‘llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir.

PISA topshiriqlari matematika fanining quyidagi mazmun sohalari (bo‘limlari) ga doir tuziladi:

- miqdorlar;
- o‘zgarishlar va munosabatlar;
- fazo va shakl;
- ma’lumotlar va aniqmasliklar.

1. Miqdorlar – mazmun sohasida sonlar va ular orasidagi munosabatlarga doir topshiriqlar beriladi va maktab matematika kursida bu bo‘lim “arifmetika” deb yuritiladi.

- *sonlar va o‘lchov birliklari:* son haqida tushuncha, sonlarni tasvirlash va sanoq sistemalari, butun va ratsional sonlarning xossalari, irratsional son haqida dastlabki tushunchalar. Vaqt, pul, harorat, masofa, yuz, hajm kabi miqdorlar va ularning hosilaviy miqdorlarilari (maslan, tezlik km/h) ning qiymatlari va o‘lchov birliklari hamda sonli qiymatlari;

- *arifmetik va algebraik amallar:* arifmetik va algebraik amallar, qabul qilingan qoidalar, qonunlar, shu jumladan sonni darajaga ko‘tarish va sodda kvadrat ildizlarni chiqarish amallarining mohiyati va xossalari;

- *foizlar, munosabatlar va proporsiyalar:* ularning qiymatlarini hisoblash, proporsiyalar va to‘g‘ri proporsional munosabatlarning muammolarni yechishda qo‘llanishi;

2. O‘zgarishlar va munosabatlar – mazmun sohasida turli jarayonlarda o‘zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni matematik ifodalash bilan bo‘g‘liq topshiriqlar beriladi va u matematikaning “algebra” bo‘limiga tegishli.

- *funksiyalar*: funksiya tushunchasi (bunda asosiy urg‘u chiziqli funktsiyalarga qaratiladi) ularning xossalari, ularning tuli ko‘rinishlarda berilishi va tasvirlash usullari. Odatda funksiyalar so‘zlar yordamida, timsolli, jadval va grafik ko‘rinishlarda tasvirlanadi;

- *algebraik ifodalar*: algebraik ifodalarning so‘zlar yordamida talqini, algebraik ifodalar ustida amallar, o‘zgaruvchilar, timsollar qiymatlari bilan ishlash, o‘zgaruvchilar o‘rniga qiymatlarini qo‘yish va ifodaning qiymatini hisoblash.

- *tenglama va tengsizliklar*: Chiziqli tenglamalar, chiziqli tenglamalar sistemalari va tengsizliklar, sodda kvadrat tenglamalar, analitik va noanalitik yechish usullari (masalan, ”urinish va xatolar” usuli).

- *koordinatalar sistemasi*: Ma’lumotlar, ularning joylashuvi va o‘zaro munosabatlarini ifodalash va koordinatalar sistemasida tasvirlash.

3. Fazo va shakl – bu mazmun sohasida fazoviy va yassi geometrik shakllar va munosabatlarga doir topshiriqlar beriladi va uni “geometriya” deb atasak ham bo‘ladi.

- *yassi va fazoviy geometrik shakllar (ob‘ektlar) orasidagi munosabatlar*: Shakllar elementlari orasidagi bog‘lanishlar (masalan, Pifagor teoremasi, uchburchak tomonlari orasidagi bog‘lanishlar), shakllarning o‘zaro joylashuvi, tengligi va o‘hshashligi, dinamik (harakatli) munosabatlar, jumladan ob‘yektlarning fazoda va tekislikda harakatlanishi, yassi va fazoviy ob‘ektlar orasidagi bog‘lanishlar. Ikki parallel to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar orasidagi munosabatlar. Uchburchak yuzi, to‘rtburchak perimetri va yuzi formulalari.

- *fazoviy shakllar (to‘g‘ri burchakli parallelepiped, piramida, silindr, konus, sfera, shar) va ularning xossalari*: fazoviy jismlar sirtining yuzi va hajmini hisoblash formulalari.

4. Ma’lumotlar va aniqmasliklar – bu mazmun sohasi matematikaning “ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika elementlari” bo‘limiga tegishli bo‘lib, unda ehtimolli va statistik hodisalar va munosabatlarga doir topshiriqlar beriladi.

- *ma’lumotlarning o‘zgaruvchanligi va uning tavsifi*: taqsimotning o‘zgaruvchanligi tushunchasi, ma’lumotlar qatorining markaziy tendensiyalari (moda, mediana, o‘rta qiymat), bu ma’lumotlarni tavsiflash va sonli ifodalarda talqin qilish usullari.

- *tanlanma va tanlanmalarni tuzish*: Bosh to‘plamdan tanlash va tanlanma tushunchalari, tanlanma xossalriga qarab bosh to‘plam haqida xulosalar chiqarish.

- *tasodifiy hodisalar va ehtimollik*: Tasodifiy hodisa tushunchasi, tasodifiy o‘zgarish va uni tasvirlash, hodisaning ro‘y berish chastotasi va ehtimolli, ehtimollik tushunchasining asosiy jihatlari va unga turlicha yondashuvlar.

- *ma’lumotlarni kompyuter va dasturiy vositalar yordamida tasvirlash*: ma’lumotlarni aniqlash, yig‘ish va ularga ishlov berish hamda natijalarni taqdim qilishda tegishli kompyuter va dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.

Quyida PISA xalqaro baholash dasturi asosida bitta amaliy matematik masala yechimini tahlil qilamiz.

Masala. Uy-ro‘zg‘or xarajatlarini optimallashtirish (tejamkorlik haqida).

Amaliy matematik yechim. Uy-ro‘zg‘or byudjetini samarali boshqarish — har bir oila uchun muhim ko‘nikma. Matematik usullardan foydalanib, xarajatlarni optimallashtirish, jamg‘armalarni oshirish va moliyaviy mustahkamlikka erishish mumkin. Quyida PISA testlarida qo‘llaniladigan amaliy matematika asosida byudjetni boshqarishning sodda usullarini keltirib o‘tamiz.

I. Xarajatlarni tahlil qilish va turli kategoriyalarga ajratish

Matematik ko‘nikma: Ma’lumotlarni tartiblash, foizlarni hisoblash.

1. **Barcha xarajatlar ro‘yxatini shakllantirib olamiz (1 oy davomida):**

- **Iste‘molchi tovarlar** (oziq-ovqat, uy-ro‘zg‘or uchun ba‘zi xarajatlar).
- **Kommunal to‘lovlar** (elektr, gaz, suv).
- **Transport** (yo‘l haqi (taksi yoki avtobus), benzin (shaxsiy mashina uchun)).
- **Ko‘ngilochar** tadbirlar (internet, kino, park kabi).

2. **Har bir kategoriya uchun foizlarni hisoblab chiqamiz:**

№	Kategoriyalar	Xarajatlar	% foiz hisobida
1	Iste‘molchi tovarlar	2500000	50%
2	Kommunal to‘lovlar	1000000	20%
3	Transport	750000	15%
4	Ko‘ngilochar tadbirlar	750000	15%
Jami		5 000 000	100%

PISA topshirig‘i: “Agar kommunal to‘lovlarni 10% kamaytirishga erisha olsak, umumiy xarajatlar summasi qancha miqdorga kamayadi?”

II. Xarajatlarni optimallashtirish usullari

Matematik ko‘nikma: Proporsiyalar hamda arifmetik amallar.

1. **Imkon darajasida oziq-ovqat xarajatlarini kamaytirish**

• **To‘g‘ri rejalashtirish:**

- **Har hafta turli chegirmalardan foydalanish** (matematik jihatdan: 15% chegirma = 375 000 so‘m tejashga erishish mumkin).
- **O‘lchovli xaridlar:** 1 kg narxini taqqoslash orqali (masalan, biror narsaning 500 g paket 10 000 so‘m, 1 kg paket 18 000 so‘m → 2 000 so‘m tejashga erishish mumkin).

2. **Energiya tejamkorligiga erishish**

• **Matematik formulalar:**

- Elektr to‘lovi = Quvvat (kVt) × Vaqt (soat) × Tarif.
- Masalan: 100 Vt lampa 5 soat ishlasa → $0.1 \text{ kVt} \times 5 \times 500 \text{ so‘m} = 250 \text{ so‘m} / \text{kun}$.
- **LED lampalarga o‘tish:** 10 Vt lampa → 50 so‘m/kun (80% tejash).

3. **Transport xarajatlarini optimallashtirishga erishish**

• **Avtobus yoki taksida:**

- Har kuni taksi (20 000 so‘m) o‘rniga avtobus (4 000 so‘m) → 16 000 so‘m / kun tejash.
- Bu oyiga: $16000 \times 30 = 480 000 \text{ so‘m}$ tejashga olib keladi.

III. Byudjet rejasini ishlab chiqish (Excel, Word yoki Daftarda)

Matematik ko‘nikma: Jadval tuzish, funksiyalardan foydalanish.

Kategoriya	Rejada	Amalda	Farqi
Oziq-ovqat	2 500 000	2 100 000	+400 000
Kommunal	750 000	900 000	-150 000
Transport	750 000	650 000	+100 000

PISA topshirig'i: "Agar farqlar yig'indisi +350 000 so'm bo'lsa, qaysi kategoriyada tejamkorlik eng samarali bo'ldi?"

IV. Tejamkorlikka oid matematik o'yinlar

- **Bolalar uchun bir loyiha:** "1 haftada 50 000 so'm tejash" — buni qanday uddalash mumkin?

Masalan: Har kuni 7000 so'mdan qutiga tashlab borilsa ($7\ 000 \times 7 = 49\ 000$ so'm).

- **Real hayotiy PISA misoli:**

"Agar oyiga 50 000 so'm gaz uchun tejamkorlikka erisha oldingiz deylik, bunda yillik tejashingiz 600 000 so'm bo'ladi. Bu tejashni 24 % foizli bankka omonat qo'ysangiz, 5 yildan keyin qancha pul bo'ladi?"

Yechim:

1. Yillik foiz = $600\ 000 \times 0,24 = 144\ 000$ so'm.
2. 5 yil = $144\ 000 \times 5 = 720\ 000$ so'm.
3. Jami: $600\ 000 + 720\ 000 = 1\ 320\ 000$ so'm.

Xulosa. Bugungi bozor iqtisodiyoti davrida tejamkorlikka oid bu kabi masalalar nafaqat oila byudjetiga balki, mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga olib keladi. Uy-ro'zg'or matematikasi nafaqat pulni tejash, balki **PISA testlaridagi mantiqiy masalalarni yechish qobiliyatini** ham oshiradi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Excel shablonlari — **byudjetni avtomatik hisoblash.**
2. "Moliyaviy savodxonlik" darsliklari (**PISA materiallari asosida**).
3. "Kutubxonadagi kitoblar" — **bepul o'qish orqali ko'ngilochar xarajatlarni kamaytirish.**